

ПЕДАГОГИК КОМПЕТЕНЦИЯВИЙЛИК (МАТЕМАТИКА ФАНИ ЎҚИТУВЧИЛАРИ МИСОЛИДА)

Умарова Гулмира Шариповна

Самарқанд вилояти, Нуробод тумани

1-умумий ўрта таълим мактаби

математика фани ўқитувчиси

Аннотация: Математика фани ўқитувчиларининг ўқувчиларга таълим беришда муваффақиятини таъминлайдиган касбий - педагогик компетенциялар жихатлари ва муаммолари кўриб чиқилди.

Калит сўзлар: Педагогик технология, математика, компетенция, касбий ва педагогик компетенция, инновацион педагогик технологиялар.

Хар бир инсоннинг, хар бир оиланинг, жамиятимизнинг мукаддас вазифаси қобилиятли фарзандларни ўстириш, уларни жисмоний ва маънавий етук, ота-онасига, Ватанига содиқ инсонлар этиб тарбиялашдан иборат.

Тарбия воситалари ва усулларига келганда шуни алоҳида қайд этиш лозимки, бунда хар бир халқнинг шаклланган хаётий, тарихий тажрибалари, урф-одатлари, кадриятлари ва адабий, маданий мероси ва анъаналарига таянмоқ кўпроқ самара бериши мумкин. Бунинг боиси шуки, хар бир халқ, хар бир мустакил давлат маънавияти ва мафкурасининг шаклланиши ва камоли ўша халқнинг ўтмишидаги анъаналарининг бор йўқлигига кўп жихатдан боғлиқ.

Жумладан, биз Ал-Бухорий, Ат-Термизий, Ахмад Яссавий, Бахоуддин Нақшбанд ва Нажмиддин Кубро кабиларнинг маънавиятига таяниб янглишмадик. Халқимизнинг ана шу бой тарихий тажрибалари урф-одатлари маънавий тарбиямиз учун муҳим восита бўлиб хизмат этди ва этмоқда.

Бизнинг халқимизда бундай давр уйғониш даври ва унинг маданияти

бўлди, мазкур даврда қарийб барча қомусий олимларнинг хулосасида «комил инсон» шахсининг шаклланиш факторларини асосан илмий билимлар мажмуасини эгаллашда деб қарадилар. Билим инсониятни ҳақиқатга етакловчи куч ва инсонпарварликка ундайди деб ҳисобладилар.

Мамлакатимизда таълим-тарбия соҳасига катта эътибор қаратилмоқда, математика фанидан ўқув машғулотларини олиб барадиган педагоглари, таълим ва тарбия жараёнида педагогик фаолиятни муваффақиятли амалга ошириш педагогик компетенциявийлиги катта аҳамиятга эгадир.

Математика фани ўқитувчиларининг касбий-педагогик компетенциявийлиги муаммоси ҳозирги вақтда жуда долзарб муаммо бўлиб келмоқда. Ушбу муаммога бағишланган адабиётлар ва тадқиқотлар таҳлили, умумий таълим мактабларининг математика фани ўқитувчилари касбий-педагогик компетенцияларининг назарий ва амалий жиҳатларини ривожлантириш зарурлигини кўрсатмоқда.

Биз томонимиздан олиб борилган кузатув ва ўрганишлар шуни кўрсатдики, ҳозирги вақтда математика фани ўқитувчилари томонидан таълим ва тарбия бериш жараёнида, ўқувчиларга қисқа вақт давомида катта ҳажмдаги маълумотларни етказиш, ҳамда ўқувчиларни дарс жараёнида фаол иштирокини таъминлаш қийинлашиб бораётганлигини кўрсатади. Ушбу қийинчиликнинг асосий сабаби, ўқитувчиларнинг касбий ва педагогик компетенцияларининг ривожланмаганлигидир.

Шундай қилиб, компетенцияга асосланган педагогик ёндашув асосида, таълим жараёнига янги инновацион педагогик технологияларга бўлган эҳтиёжнинг ортиб бориши ва ушбу технологияларни ўқувчиларга таълим бериш амалиётида етарли даражада қўлланилмаётгани билан боғлиқ деб ҳисоблаймиз.

Ушбу муаммони ҳал қилиш йўлларида бири сифатида, мактабларда “Устоз- шогирд” анъаналарини ривожлантириш ҳамда ўқитувчиларни қайта тайёрлаш ва малакасини ошириш институтларида, барча математика фани

ўқитувчиларини, янги инновацион педагогик технологиялари бўйича кўникма ва малакаларини ошириш мақсадга мувофиқдир.

Ўқитувчининг асосий мақсади - ўқувчиларга жисмоний, ақлий, ахлоқий, маънавий нуқтаи назардан таълим ва тарбия беришдан иборатдир.

Ўқитувчи ўқувчиларга меҳр қўя билиши керак, чунки ўқитувчилик касби инсоният тараққиётининг ва ривожланишининг асосий устунларидан биридир.

Ўқитувчилик касбида асосий нарса мол – дунё ва пул эмас, балки инсоният учун фидойилиқдир.

Таълим жараёнида математика фан ўқитувчиси ўзининг педагогик компетенцияларидан оқилона фойдалана билиши муҳим ва масъулиятли вазирадир.

Биз қуйидагиларни тавсия қиламиз: Математика фани ўқитувчиларининг компетенцияли фан ўқитувчиси, бу билим, кўникма, қобилият, шунингдек фаоллик, масъулият, кўп қирралик, вазиятни англаш, тушунча, мақсадга мувофиқлик ва иродали сифатлар мажмуига эга шахс бўлишини талаб этади.

Мустақил Ўзбекистоннинг келажаги бўлган ёшларнинг комил инсон бўлиб шаклланишини таъминлаш, *jз* юртига муносиб ворислар юксак фазилатли, соғлом фикрловчи, миллий ва умуминсоний қадриятларини эъзозловчи этиб тарбиялаш, жамоатчиликнинг маъсулиятли, шарафли бурчи хисобланади.

Фойдаланилган адабиётлар рўйхати:

- 1.М.Mirsolieva., G.Ibragimova — Ta'lim texnologiyalari va pedagogik mahoratТ:2015.
- 2.Azizxo'jayeva N.N. Pedagogik texnologiya va pedagogik mahorat.-Т:2003
3. Karimov I.A. Jamiyatimiz mafkurasi xalqni-xalq, millatni-millat qilishga xizmat etsin. – Т.: О‘zbekiston, 1998.
- 4.Каримов И.А. Тарихий хотирасиз келажак йўқ.-Т.: Ўзбекистон, 1988.
5. Каримов И.А.Юксак маънавият –енгилмас куч-Т.: Маънавият, 2008.